

КИМЁГАР

5 ЖИЛД, 1 СОН

АЛХИМИК

ТОМ 5, НОМЕР 1

ALCHEMIST

VOLUME 5, ISSUE 1

КИМЁГАР | АЛХИМИК | ALCHEMIST

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0818-2023-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Джалилов Абдулахат Турапович
кимё фанлар доктори, профессор,
ЎзР ФА академиги

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каримов Масъуд Убайдулла ўғли
техника фанлари доктори

TAHRIRIY MASLANAT KENGASHI EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

ГАФУРОВА ДИЛФУЗА АНВАРОВНА

кимё фанлар доктори, доцент
Ўзбекистон миллий университети

МУХАМЕДИЕВ МУХТАРЖАН ГАНИЕВИЧ

кимё фанлар доктори, профессор
Ўзбекистон миллий университети

РАХИМОВ ТОХИР ҲАКИМОВИЧ

кимё фанлар доктори
Ўзбекистон миллий университети

СМАНОВА ЗУЛАЙХО АСАНАЛИЕВНА

кимё фанлар доктори, профессор
Ўзбекистон миллий университети

НУРҚУЛОВ ФАЙЗУЛЛА НУРМУМИНОВИЧ

техника фанлар доктори

БЕКНАЗАРОВ ХАСАН СОЙИБНАЗАРОВИЧ

техника фанлари доктори

ЭШҚУРБОНОВ ФУРҚАТ БОЗОРОВИЧ

кимё фанлари доктори

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Guliyeva A.N, Sakhvanova V.I. STUDY OF CRACKING AND DEASPHALTING CAPABILITIES OF CATALYSTS BASED ON ALUMINUM-CALCIUM CARRIERS (CEMENTS) CONTAINING NiO AND CuO ACTIVE COMPONENTS.....	4
2. Huseynova Almaz I., Suleymanova Elmira I., Aliyeva Mahira I. PREPARATION OF A SORBENT BASED ON SUNFLOWER WASTE.....	13
3. Елчиева Э.А., Мустафаева Ф.С., Асадова Л.Х., Газанфарова Г.В. СИНТЕЗ И ПРИМЕНЕНИЕ БИС-(2-НИТРОТЕРЕФТАЛАТО)-ДИ-(ПИРИДИН) CU(II) МОНОГИДРАТА КАК ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ ПРЕПАРАТ В СОРТАХ ВИНОГРАДА.....	18
4. Габимова А.О., Алиева М.И., Мехтиева З. Х. ОСОБЕННОСТИ КОМПСТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ С ЧАСТИЦАМИ РАЗНОГО РАЗМЕРА.....	22

Габибова А.Қ.,
Алиева М.И.,
Меҳтиева З. Х.

Азербайджанский государственный университет
нефти и промышленности, Баку, Азербайджан

ОСОБЕННОСТИ КОМПСТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ С ЧАСТИЦАМИ РАЗНОГО РАЗМЕРА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8020399>

АННОТАЦИЯ

Опилки в основном используются в качестве наполнителя вместе с сельскохозяйственными отходами для компстирования, что дает преимущества водопоглощения, пористости и регулирования соотношения C/N. Целью исследования было сравнение характеристик компоста с различными частицами опилок на основе температуры, влажности, содержания питательных веществ и индекса зрелости (зрелости) компоста. Для частиц меньшего размера относительно легко удалось поддерживать более высокую и постоянную температуру. Однако значительных изменений температур в различных пропорциях смешивания компонентов не наблюдалось. pH и влажность в соотношении 6:2 были немного выше, чем в соотношении 5:3, и к 21-му дню pH снизился, стабилизировавшись на уровне 9,0 на 56-й день. Существенных различий в изменении pH не наблюдалось. Таким образом, существует положительное влияние на стандартизацию процесса компстирования для контроля качества и экономики, поскольку компстирование сельскохозяйственных отходов показало более высокую скорость смешивания опилок и более высокую степень зрелости при использовании опилок меньшего размера.

Ключевые слова: Сельскохозяйственные отходы, опилки, компстирование, зрелости компстирования, индекс.

ANNOTATION

Sawdust is mainly used as a filler along with agricultural waste for composting, which offers the advantages of water absorption, porosity and C/N ratio control (maturity) of compost. For smaller particles, it was relatively easy to maintain a higher and constant temperature. However, no significant temperature changes were observed in different mixing ratios of the components. The pH and moisture at the 6:2 ratio were slightly higher than at the 5:3 ratio, and by day 21 the pH had dropped, stabilizing at 9.0 by day 56. Significant differences in pH change were not observed. Thus, there is a positive impact on the standardization of the composting process for quality control and economics, since composting of agricultural residues has shown a higher mixing rate of sawdust and a higher degree of maturity when using smaller sawdust.

Key words: Agricultural waste, sawdust, composting, composting maturity, index.

Введение: Использование компоста для переработки органических отходов в настоящее время является важной и актуальной темой. Компостирование помогает решить сразу две проблемы. С одной стороны, переработка органических отходов (таких как растения и продукты питания) снижает общее количество отходов, попадающих на свалки. Это позволяет вносить полезный вклад в решение проблемы свалок, связанной с увеличением их количества и низким процентом перерабатываемых отходов. С другой стороны, с ростом роли сельского хозяйства в экономике страны традиционных органических удобрений становится недостаточно, минеральные удобрения становятся дороже. По этим причинам актуальна разработка технологий производства местных удобрений из доступного органического сырья [1].

Как мы знаем, сельскохозяйственные отходы требуют выбора подходящих вспомогательных материалов для использования в компосте. По словам Кима (2012), опилки в основном используются в Корее в качестве вспомогательных материалов [2]. Опилки способны адекватно регулировать влажность, соотношение C/N, воздушный поток, а также обеспечивает подходящую среду для микробного развития при аэробном компостировании. Из-за отсутствия поставок местного производства импортируется в основном из Вьетнама, Китая, Малайзии и т. д. например, из стран, где стоимость доставки дешевле. После относительно резкого роста импорта в 2010 году по сравнению с 2009 годом эта тенденция демонстрировала постепенный рост с каждым годом, и по состоянию на 2012 год средний ежемесячный объем импорта составлял 9600 тонн [3]. Кроме того, проходит процесс смешивания с различными размерами частиц и индивидуальный процесс очистных сооружений для повышения эффективности и стабильности. Тем не менее, из-за преимуществ более дешевых и достаточных поставок, они по сей день в основном используются в качестве вспомогательных материалов. Целью исследования было сравнение свойств компостирования сельскохозяйственных отходов с различными размерами частиц, используемых в качестве наполнителя [4].

Экспериментальная часть:

Соотношение частиц опилок к сельскохозяйственным отходам в качестве загустителя использовалось в соотношении 6:2 и 5: 3, потому что трудно контролировать среду для роста микробов, и этот риск может включать большое количество просачивающейся воды и запаха, если соотношение пищевых и сельскохозяйственных отходов в смеси слишком высокое или слишком низкое.

Дополнительными материалами были негашеная известь, навоз. 3% (7,2 г) негашеной извести от общего веса смеси было добавлено в качестве стабилизатора для начального контроля температуры и pH. Экзотермическая реакция между известью и водой выглядит следующим образом:

Навоз поступал из пригородных сельскохозяйственных угодий, 25% коровьего навоза, 25% куриного помета, 17% опилок, 3% пшеничных отрубей и более 30% органических веществ. Сахар растворяли в 70 мл дистиллированной воды и использовали для питания микробов, таких как патока.

Физико-химические анализы:

5 г сухого образца сельскохозяйственных отходов растворяли 10 раз в 50 мл дистиллированной воды и встряхивали в блендере в течение 35 минут, а затем измеряли pH. Содержание влаги было определено после 24 часов сушки образцов в сухой духовке при 110 ° C.

Процесс компостирования обычно включает мезофильную, термофильную и стадию созревания. Реакция негашеной извести на начальном этапе разложение мезофилами легко разлагаемых продуктов, таких как сахар или крахмал, увеличивает скорость реакции, повышая температуру на 50°C и быстрее. Термофилы преобладают в теплом и гипертермофильном диапазонах температур (50 ° C и более). Они постепенно уменьшает массу за счет расщепления оставшихся менее разложившихся веществ, таких как целлюлоза,

гемицеллюлоза, липиды, лигнин и белок, так что температура постепенно снижается с уменьшением микробной активности. Температурные профили компостирования представлены на рисунках 2 и 3. После начала компостирования в течение первых 2-3 дней обработки температура быстро повышается на всех этапах примерно до 55-65°C. Это связано с экзотермической реакцией негашеной извести, эффектом высокоскоростного компостирования микроорганизмами и разложением органических веществ [5,6].

Рисунок 1. Изменение температуры при компостировании сельскохозяйственных отходов (СО:ОО= 6:2)

Рисунок 2. Изменение температуры при компостировании сельскохозяйственных отходов (СО:ОО = 5:3)

Позже температура упала из-за ослабления активности термофильных микроорганизмов (Li и др., 2008). После первого круга (7 дней) температура снова поднялась. Это означает, что тепло выше 40 °С восстанавливается за счет перераспределения органических веществ, необходимых для процесса разложения, и улучшения воздухопроницаемости (аэрации или вентиляции). А затем температура медленно снижалась до уровня температуры окружающей среды, что отражало стабильность. Существенных различий между повышением температуры и скоростью перемешивания при повторном нагревании не было. Однако соотношение 5:3 имело меньшее изменение температуры смеси

при изменении температуры окружающей среды по сравнению с соотношением 6: 2 и показало более высокую температуру нагрева при вращении частиц с большим размером. Было обнаружено, что эффективность начальной реакции улучшается за счет более высокой воздухопроницаемости (аэрация или вентиляция) и площади контакта с более крупными частицами.

Кроме того, после быстрого повышения температуры температура <1 мм образца оставалась примерно на 0,5°C выше, чем у других. Было обнаружено, что частицы большого размера оказывают меньшее влияние, на температуру окружающей среды. В результате небольшой размер частиц помогает поддерживать температуру выше 20 ° C на стадии созревания.

рН:

Изменение уровня рН в процессе компостирования показано на рисунках 4 и 5. Исходный рН (0 дней) смеси сельскохозяйственных отходов составлял 8,9~9,3 уровня щелочности. Это возможность воздействия извести, то есть первичного нагрева, сельскохозяйственных отходов и навоза для регулирования низкого рН немного снизился к 21-му дню, но имеет тенденцию увеличиваться в термофильной фазе. По словам Канга и др. (2003), рН снова повысился после снижения с образованием летучей органической кислоты на начальной стадии. Как правило, в компостах на рН влияют три кислотно-основные системы: система диоксида углерода (CO₂), система аммония (NH₄⁺)-аммиака (NH₃), образующаяся при расщеплении белка, и система ряда органических кислот, образующихся при ферментации органических веществ (6). Таким образом, во время успешного компостирования расщепляются сельскохозяйственные отходы и повышается рН. На 4,5,6-й день рН стабилизировался на уровне 9,0. Существенного изменения рН при различных соотношениях смешивания и размерах частиц опилок не произошло, но общий рН был снижен за счет более высокой скорости смешивания, как показано на рисунке 4. В целом рН на всех стадиях поднялся до 8,8-9,0. процесс компостирования и последовательный оптимальный рН имели значения рН в диапазоне 5,3~9,4.

Рисунок 3. Изменение рН при компостировании сельскохозяйственных отходов (CO:OO = 6:2)

Рисунок 4. Изменение pH при компостировании сельскохозяйственных отходов (СО:ОО = 5:3).

Заключение: Целью этого исследования было сравнение характеристик компостирования с различными размерами частиц опилок в отношении температуры, влажности, питательных веществ и индекса созревания (спелости) компоста. Низкая скорость смешивания опилок была чувствительна к изменениям температуры окружающей среды, но не было значительных изменений температуры при различных скоростях смешивания. Кроме того, частицы меньшего размера показали более высокую температуру, и поддерживать постоянную температуру было относительно легко. И частицы большего размера имели более высокую температуру повторного нагрева. Изменение pH и влажности в соотношении 6:2 по сравнению с соотношением 5: 3 было немного выше, и pH снижался до 21-го дня, а затем стабилизировался на уровне 9,0 на 56-й день. Физико-химические свойства компостирования сельскохозяйственных отходов показали стандарты органического компостирования. Таким образом, было установлено, что существует положительное влияние на стандартизацию процесса компостирования для контроля качества и экономики, поскольку компостирование сельскохозяйственных отходов показало более высокую зрелость опилок с более высоким соотношением смешивания и меньшим размером частиц.

Литература:

1. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46816512>
2. Kim B.T. 2012. Analysis of Drying Efficiency for Circulating and Falling Movements on Indirected Drying Process of Food Waste. J. of Korra, 20(4): 106–117.
3. Park J. K., S. T. Seo, S. C. Park and H. S. Lee. 2014. A study on developing fly ash and bulking agent for composting swine manure. J. KSEA, 20(1):65-70[in Korean].
4. Jung J. O., H. K. Kwon and J. H. Lee .2002. An Influence of Mixing
5. Material Characteristics on the Composting of Food Waste. J. of Env. Hlth., 28(5): 22–27.
6. Li, Xiujin, Zhang Ruihong and Pang Yunzhi. 2008. Characteristics
7. of dairy manure composting with rice straw. Bioresource Technology, 99(2): 359–367.
8. J. Fac. Agr., Kyushu Univ. 2017. Characteristics of Food Waste Composting with Various Particle Sizes of Sawdust. 62 (1), 123-129.

КИМЁГАР

5 ЖИЛД, 1 СОН

АЛХИМИК

ТОМ 5, НОМЕР 1

ALCHEMIST

VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000